

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОСТЕОЗАМЕЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА «ПОМ» НА СОСТОЯНИЕ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА

Хабилов Бекзод Нигмонович

Доцент кафедры факультетской ортопедической стоматологии,
Ташкентского Государственного стоматологического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6517039>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 20 апреля 2022 г.
Утверждено: 25 апреля 2022 г.
Опубликовано: 30 апреля 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

остеозамещающий материал, местный иммунитет, остеопластика,

АННОТАЦИЯ

Возникновение осложнений и характер течения процесса заживления при хирургических вмешательствах во многом определяется эффективностью функционирования иммунной системы. В ходе исследования, согласно поставленным задачам, мы изучали влияние остеозамещающего материала «ПОМ» на состояние местного иммунитета у пациентов, которым он был имплантирован, анализируя клеточную и секреторную его составляющие. Отмеченные колебания уровня иммуноглобулинов А и G не носят характера патологии, что свидетельствует об отсутствии негативного влияния материала «ПОМ» на состояние местного иммунитета

Оперативное вмешательство, связанное с травмой кости и мягких тканей, введением в костную полость остеозамещающего материала, может привести к значительному снижению, а возможно и подавлению местного иммунитета.

Для выполнения поставленной в нашем исследовании задачи по изучению влияния остеозамещающего материала «ПОМ» на состояние местного иммунитета были отобраны 27 пациента в возрасте от 27 до 65 лет, не имеющих каких-либо хронических заболеваний. Разделили их на 3 группы 1 группа – 9 пациентов которым имплантировался ПОМ материал; 2 группа – 8 пациентов которым имплантировался А Oss; 3 группа – 10

пациентов (контрольная группа) у которых заживление шло естественным путем — под кровяным сгустком. Исследовали клеточный и секреторный компоненты местного иммунитета.

Для исследования клеточного компонента определяли фагоцитарную активность ранних (Д-РОН) и поздних нейтрофилов (Е-РОН), а для изучения секреторного компонента — содержание IgA, IgG в ротовой жидкости. В основе метода определения фагоцитарной активности нейтрофилов лежит экспресс-метод розеткообразования и фагоцитоза. За норму считали значения показателей клеточного компонента местного иммунитета, ранее полученные данным методом исследования ротовой

жидкости, у 20 практически здоровых людей.

Концентрацию иммуноглобулинов в ротовой жидкости определяли по методу Mancini G. и соавт.(1965). Для изучения динамики местного иммунитета забор ротовой жидкости проводили на 3-ии 7-е сутки после оперативного вмешательства.

Результаты исследований

За норму принимали значения показателей клеточного компонента местного иммунитета, полученные методом исследования фагоцитарной активности- ранних (Д-РОН) и- поздних (Е-РОН) нейтрофилов в ротовой

жидкости у практически здоровых людей до оперативного вмешательства, [133]. За показатели нормы концентрации иммуноглобулинов в ротовой жидкости у практически здоровых людей

Проведенные нами исследования по изучению влияния остеозамещающего материала «ПОМ» на состояние местного иммунитета у 3 групп пациентов 15 пациентов, которым был имплантирован «ПОМ» (основная группа), и у 9 пациентов контрольной группы показали следующие результаты.

Сутки	IgАмкмоль/л			IgGмкмоль/л.		
	1 группа	2 группа	3 группа	1 группа	2 группа	3 группа
	Показатель принятый за норму					
	4,38±0,12			17,55±0,41		
3	5,37±0,16	5,35±0,18	5,13 ±1,25	23,74±0,6	23,67±0,12	20,26±0,45
7	5,16±0,11	5,1±0,19	3,88±0,33	18,6 ±0,29	18,3 ±0,22	15,95 ±0,12

Значения показателей концентрации IgA на 3-й сутки после оперативного вмешательства повышаются у больных 1 группы с использованием «ПОМ» на 0,99±0,04 мкмоль/л (p<0,05) и у больных 2 группы с использованием А оSS на 0,97±0,06 мкмоль/л (p<0,05) и соответственно контрольной группы на 0,75 ±1,13мкмоль/л (p<0,05).

Концентрация IgG повышается на 6,19±0,19мкмоль/л и 6,12±0,12 мкмоль/л в 1 и 2 группах, и на 2,71±0,04мкмоль/л в контрольной группе

На 7-е сутки после оперативного вмешательства у больных 1 и 2 исследуемой группы наблюдалось изменение показателей в сторону нормы IgA — 5,16±0,11 мкмоль/л и

5,1±0,19 мкмоль/л; IgG — 18,6 ±0,29мкмоль/л. и 18,3 ±0,22мкмоль/л.

Тогда как у пациентов контрольной группы показатели IgA и IgG были ниже нормы 3,88±0,33мкмоль/л и 15,95 ±0,12 мкмоль/л соответственно при норме IgA — 4,38±0,12 мкмоль/л и IgG — 17,55±0,41 мкмоль/л.

Отмеченные колебания уровня иммуноглобулинов А и G не носят характера патологии, что свидетельствует об отсутствии негативного влияния материала «ПОМ» на состояние местного иммунитета.

Клеточный фактор местного иммунитета мы оценивали по изменению показателей фагоцитарной активности ранних (Д-РОН) и поздних

(Е-РОН) нейтрофилов ротовой жидкости. Мы установили в процессе исследования незначительное, статистически незначимое ($p > 0,05$) увеличение показателей обеих составляющих (поздние нейтрофилы (Е-РОН) с $55 \pm 2,39$ до $68 \pm 2,22\% 10^9$ л и ранние нейтрофилы (Д-РОН) с $20 \pm 5,66$ до $26 \pm 1,22\% 10^9$ л) на 3-й сутки после оперативного вмешательства, как в основных группах, так и в контрольной группе (Е-РОН с $56 \pm 1,56$ до $63 \pm 1,65\% 10^9$ л, Д-РОН с $22 \pm 1,18$ до $25 \pm 8,12\% 10^9$ л) по сравнению с исходными данными. На 7-е сутки в контрольных и основной группах показатели фагоцитарной активности ранних (Д-РОН) и поздних (Е-РОН) нейтрофилов приближались к

норме: контрольная 1 и 2 группа -Д-РОН - $23 \pm 5,15\% 10^9$ л и $22 \pm 3,17\% 10^9$ л, Е-РОН- $53 \pm 1,44\% 10^9$ л и $52 \pm 4,22\% 10^9$ л, основная группа - Д-РОН - $19 \pm 7,54\% 10^9$ л, Е-РОН- $59 \pm 7,42\% 10^9$ л.

Вывод: Результаты иммунологического исследования по изучению влияния остеозамещающего материала «ПОМ» и А Oss на показатели местного иммунитета свидетельствуют об отсутствии отрицательного его воздействия на местную резистентность и полностью соответствуют клинической картине протекания послеоперационного периода в исследуемой и контрольной группах.

Литературы:

1. Акбаров А.Н., Зиядуллаева Н.С., Хабилов Б.Н. / Гематологические показатели экспериментального изучения хронической токсичности отечественного пастообразного композита // "Stomatologiya" научно-практический журнал Узбекистана, 2020, №-С.107-110
2. Акбаров А.Н., Зиядуллаева Н.С., Усмонов Ф.К., Хабилов Б.Н., Рахманов А.Х. / Доклиническое токсикологическое исследование пастообразного остеозамещающего материала // СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФАРМАКОТЕРАПІЇ І ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 12-13 марта 2020 г Харьков Т-2, С-110
3. Акбаров А.Н., Хабилов Б.Н. / Использование пастообразного композита для восстановления полостных дефектов челюстно-лицевых костей // Тиббиёт олий ўқув юртларининг стоматология факультети талабалари, магистрлар, клиник ординаторлар,стоматологлар учун монография, Тошкент - 2021
4. Akhbarov A.N., Khabilov N.L., Tulyaganov D.U., Khabilov B.N., Ziyadullayeva N.S / Morphological Characteristics of the Process of Regeneration of rabbit bone tissue defect using paste-like composite in the experiment.// "International Journal of pharmaceutical research" Apr-Jun 2020 Vol-12, Issue 2, P 725-728.
5. Akbarov A.N., Ziyadullaeva N.S., Khabilov B.N / Hematological indicators of experimental study of chronic toxicity of domestic paste-composite // International scientific review of the proxiems and prospects of modern science and education Boston. USA. March 23-25,2020
6. Engler A.J. Matrix elasticity directs stem cell lineage specification /A.J. Engler, S. Sen, H.L. Sweeney, D.E. Discher // Cell. – 2006. – Vol. 126(4).
7. Flemming A.Andersen, Ljerca Brecevic Infrared Spectra of Amorphous and Crystalline Calcium Carbonate // Acta Chem. Scand. - 1991. - V.45 - P. 10181024.

8. LeGeros R.Z., Trautz O.R., Klein E., LeGeros J.P. Two types of carbonate substitution in the apatite structure // *Experimentia*. - 1969. - V.25. - P.5-7.
9. Sheikh Z. Biodegradable Materials for Bone Repair and Tissue Engineering Applications / Z. Sheikh, S. Najeeb, Z. Khurshid [et al.] // *Materials*. – 2015. – Vol. 8(9). – P. 5744-5794.
10. Torn Tonegawa, Toshiyuki Ikoma, Tomohiko Yoshioka, Nobutaka Hanagata, Junzo Tanaka Crystal structure refinement of A-type carbonate apatite by X- ray powder diffraction // *J Mater Sci*. - 2010. - V.45. - P.2419-2426.
11. Wu G. In situ controlled release of stromal cell-derived factor-1alpha and antimiR-138 for on-demand cranial bone regeneration / G. Wu, C. Feng, J. Quan [et al.] / *Carbohydrate polymers*. – 2018. – Vol. 182. – P. 215-224.
12. Yuan H. Bone induction by porous glass ceramic made from bioglass (45S5) / H. Yuan, J.D. de Bruijn, X. Zhang [et al.] // *Journal of biomedical materials research*. – 2001. – Vol. 58(3). – P. 270-276.
13. Zhao W. Degradable natural polymer hydrogels for articular cartilage tissue engineering / W. Zhao, X. Jin, Y. Cong [et al.] // *Journal of chemical technology & biotechnology*. – 2013. – Vol. 88. – P. 327-339.